

組織的多腕バンディット問題としての探索と深化 —エージェントベースモデルによる分析—

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

概要

本研究は、March (1991) が提唱した組織における探索 (exploration) と深化 (exploitation) のトレードオフを、多腕バンディット問題として形式化し、エージェントベースモデル (ABM) により分析する。ε-greedy 方策に基づく個人学習と社会学習を組み込んだ 30 体のエージェントによる 5 つの体系的実験から、以下の知見を得た。(1) 平均報酬は中程度の探索率で最大となり、探索と深化の関係は非線形である。(2) 社会学習は収束を大幅に改善するが多様性を低下させる両刃の性格を持つ。(3) 環境変化時に高探索率組織は多様性を維持するが、報酬面の優位は限定的である。(4) ネットワーク構造の効果は成果指標に依存し、単一の最適構造は存在しない。(5) 異質組織は均質組織を記述的に上回るが効果は限定的である。本研究は経営学の概念的議論を計算可能な形式で再現し、組織設計への含意を提示する。

1 はじめに

March の探索と深化の枠組み [1] は、組織学習研究における中核的理論の一つである。組織は新しい知識の探索 (exploration) と既存知識の活用・深化 (exploitation) の間で資源配分を行う必要があり、両者の間にはトレードオフが存在する。探索に過度に偏ると学習は進むが成果が安定せず、深化に偏るとローカル最適に閉じ込められる。この概念は経営戦略、組織論、イノベーション研究の幅広い領域で参照されてきた [2, 3]。

しかし、March の議論はしばしば概念的な水準にとどまり、具体的なメカニズムの検討が不十分であるとの指摘がある。特に、探索と深化のバランスが組織パフォーマンスに与える影響は、組織構造、学習メカニズム、環境の安定性など多くの要因に依存するため、分析的な解の導出は困難である。

本研究では、この問題を多腕バンディット (Multi-Armed Bandit; MAB) 問題として再定式化し、エージェントベースモデル (ABM) を用いてシミュレーション分析を行う。多腕バンディット問題は、不確実性下での逐次意思決定を扱う枠組みであり、探索と深化のトレードオフを数学的に明快に表現できる [4, 5]。本研究では、これを複数エージェント・社会学習・組織ネットワークを含む ABM へ拡張することで、個人レベルの学習と組織レベルの知識収束の相互作用を分析する。

具体的には以下の 5 つの研究課題を設定する：

1. 探索率が組織パフォーマンスと多様性に与える影響
2. 社会学習（模倣）の強度が知識収束と能力の罠に与える影響
3. 環境変化が探索志向・深化志向組織の適応に与える影響
4. 組織ネットワーク構造が情報伝播と多様性に与える影響
5. エージェントの異質性が組織パフォーマンスに与える影響

本研究の貢献は以下の点にある。第一に、March の探索と深化の議論を多腕バンディット問題として明示的に形式化し、探索率・模倣率・ネットワーク構造・異質性といった組織設計パラメータの効果を統一的な枠組みで定量的に比較可能にした点である。第二に、先行するシミュレーション研究が主に知識表現の正確さを対象としてきたのに対し、本研究では報酬最大化という意思決定の観点から探索と深化のトレードオフを分析した点である。第三に、記述統計と補足的推測統計を明示的に区別しながら、各実験結果の頑健性を慎重に評価した点である。

2 理論的背景

2.1 March の探索と深化

March [1] は、組織学習を探索と深化の二つの活動として概念化した。探索は実験、発見、イノベーションを含む活動であり、深化は既存の能力や技術の改良、効率化を指す。組織は短期的には深化に偏りやすく (exploitation bias)、これが能力の罠 (competency trap) や早期収束 (premature convergence) を引き起こす。

2.2 多腕バンディット問題

多腕バンディット問題は、 K 本の腕 (選択肢) を持つスロットマシンにおいて、各試行でどの腕を引くかを決定する問題である [5]。各腕 a は未知の期待報酬 μ_a を持ち、意思決定者は報酬の最大化を目指す。この枠組みは、探索 (未知の腕の試行) と深化 (既知の高報酬腕の反復) のトレードオフを自然に表現する。

ϵ -greedy 方策では、確率 ϵ でランダムに腕を選び (探索)、確率 $1 - \epsilon$ で現在の推定期待値が最大の腕を選ぶ (深化) :

$$a_t = \begin{cases} \text{Random}(A) & \text{確率 } \epsilon \\ \arg \max_{a \in A} Q(a) & \text{確率 } 1 - \epsilon \end{cases} \quad (1)$$

ここで $Q(a)$ は腕 a の推定期待報酬であり、逐次更新される :

$$Q(a) \leftarrow Q(a) + \alpha(r - Q(a)) \quad (2)$$

2.3 組織学習の ABM 化

単一主体のバンディット問題を組織に拡張するには、複数エージェントの相互作用を導入する必要がある。各エージェントは自身の経験から学ぶだけでなく、他のエージェントの成功を観察して模倣する（社会学習）。この社会的次元の導入により、組織内の知識伝播、同調圧力、集団的意思決定の創発的ダイナミクスを分析できる [6]。

2.4 先行するシミュレーション研究

March [1] 自身が組織コードと個人間の相互学習モデルを提示して以来、探索と深化の計算モデルは複数の方向に発展してきた。Lazer & Friedman [6] はネットワーク構造上のエージェントが NK 適応度地形を探索するモデルを構築し、密なネットワークが短期的には有利だが長期的には効率的な探索を妨げることを示した。これらの先行研究は主に NK 地形上の知識ベクトルの正確さを評価指標としているのに対し、本研究では多腕バンディット問題の枠組みを用いることで、報酬最大化という意思決定的な視点から探索と深化のトレードオフを分析する。また、探索率・模倣率・ネットワーク構造・エージェント異質性を統一モデル内で体系的に操作する点も、個別要因を扱った先行研究に対する本研究の位置づけである。

3 モデル

3.1 概要

本モデルは、 N 体のエージェントが K 本の腕を持つ多腕バンディット問題に取り組む組織学習 ABM である。エージェントはネットワーク上に配置され、個人学習と社会学習を通じて知識を更新する。実装には Python の Mesa フレームワークを用いた¹⁾。

3.2 エージェント

各エージェント i は以下の状態変数を持つ：

- $Q_i(a)$: 腕 a に対する主観的期待報酬（初期値 0）
- ε_i : 探索率
- α_i : 個人学習率
- β_i : 社会学習（模倣）率

1) Mesa version 3.5. <https://mesa.readthedocs.io/>

3.3 環境

環境は K 本の腕で構成される。各腕 a は真の期待報酬 μ_a を持ち、 $\mu_a \sim \text{Uniform}(0, 10)$ で初期化される。報酬は正規分布に従う：

$$r_{i,t}(a) \sim \mathcal{N}(\mu_a, \sigma^2) \quad (3)$$

3.4 行動選択

各期 t において、エージェント i は ε -greedy 方策に従って行動を選択する：

$$a_{i,t} = \begin{cases} \text{Random}(A) & \text{確率 } \varepsilon_i \\ \arg \max_a Q_i(a) & \text{確率 } 1 - \varepsilon_i \end{cases} \quad (4)$$

3.5 個人学習

選択した腕について期待値推定を更新する：

$$Q_i(a_{i,t}) \leftarrow Q_i(a_{i,t}) + \alpha_i (r_{i,t} - Q_i(a_{i,t})) \quad (5)$$

ここで α_i は固定の学習率であり、標本平均 ($\alpha = 1/n(a)$) とは異なり指数的最近接性重み付き平均 (exponential recency-weighted average) を与える [5]。これにより、直近の報酬に高い重みが置かれ、環境変化への追従が可能となる。

3.6 社会学習

エージェント i はネットワーク上の隣接エージェントのうち、当期に最高報酬を得た者 j^* を参照し、全腕の推定値を更新する：

$$j^* = \arg \max_{j \in N_i} r_{j,t} \quad (6)$$

$$Q_i(a) \leftarrow (1 - \beta_i)Q_i(a) + \beta_i Q_{j^*}(a), \quad \forall a \in A \quad (7)$$

ここで N_i はエージェント i の隣接エージェント集合である。本モデルでは、参照先エージェントの全腕に対する Q 値が観察可能であるという強い情報共有の仮定を置いている。これは組織内で暗黙知を含む包括的な知識移転が行われる状況の理想化であり、実際の組織では情報の不完全性がより大きい可能性がある (5.3 節で限界として議論する)。

3.7 組織レベル指標

以下の3つの指標により組織パフォーマンスを評価する。

平均報酬

$$\bar{R}_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N r_{i,t} \quad (8)$$

多様性 (エントロピー) 各期に選ばれた腕の分布 $p_t(a)$ に対するシャノンエントロピー：

$$H_t = - \sum_{a=1}^K p_t(a) \ln p_t(a) \quad (9)$$

ここで \ln は自然対数である。 $K = 5$ のとき最大値は $\ln 5 \approx 1.609$ となる。

最適腕選択率 真の最適腕 $a^* = \arg \max_a \mu_a$ に対する選択比率：

$$\text{OptimalShare}_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}(a_{i,t} = a^*) \quad (10)$$

3.8 ネットワーク構造

組織のネットワーク構造として以下の3種を用いる：

- **リングネットワーク**：各ノードが左右2つの隣接ノードと接続 (Watts-Strogatz, $p = 0$)
- **スモールワールドネットワーク**：リングに長距離接続を追加 (Watts-Strogatz, $k = 4, p = 0.3$)
- **完全グラフ**：全ノードが相互に接続

3.9 パラメータ設定

基本パラメータを表1に示す。エージェント数 $N = 30$ は March [1] のモデルと同規模であり、中規模の組織単位 (部門・チーム) を想定している。腕の数 $K = 5$ は選択肢の多様性を確保しつつ計算上の収束を妨げない水準として設定した。学習率 $\alpha = 0.20$ は標準的なバンディット問題の文献 [5] における推奨範囲を参考にした。各実験では対象パラメータのみを変化させ、他は基本値を用いる。

表1 基本パラメータ設定

パラメータ	記号	基本値
エージェント数	N	30
腕の数	K	5
報酬の標準偏差	σ	1.0
探索率	ε	0.10
個人学習率	α	0.20
模倣率	β	0.10
シミュレーション期間	T	200
モンテカルロ反復回数	—	30
ネットワーク構造	—	リング

4 実験結果

5 つの実験と感度分析の結果を報告する。すべてのグラフにおいて、実線は 30 回のモンテカルロ反復の平均値，帯は四分位範囲（25-75 パーセントイル）を示す。統計量は最終 50 期の平均値として算出した。以下の各実験小節の解釈は基本的に 30 回反復の記述統計に基づくものであり，補足的な推測統計は後掲の 4.6 節で限定的に報告する。

4.1 実験 1：探索率 ε の影響

探索率を $\varepsilon \in \{0.01, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30\}$ と変化させた結果を図 1-3 に示す。表 2 に最終 50 期の統計量を示す。

図 1 探索率と平均報酬の時間推移

表 2 実験 1：探索率の影響（最終 50 期の統計量，平均 \pm 標準偏差）

条件	平均報酬	最適腕選択率	多様性
$\varepsilon = 0.01$	7.771 ± 1.363	0.927 ± 0.179	0.120 ± 0.190
$\varepsilon = 0.05$	7.799 ± 1.848	0.858 ± 0.183	0.329 ± 0.256
$\varepsilon = 0.10$	8.199 ± 0.986	0.841 ± 0.171	0.424 ± 0.200
$\varepsilon = 0.20$	7.560 ± 1.278	0.831 ± 0.055	0.596 ± 0.095
$\varepsilon = 0.30$	7.246 ± 1.370	0.736 ± 0.082	0.834 ± 0.088

図2 探索率と多様性 (エントロピー) の時間推移

図3 探索率と最適腕選択率の時間推移

探索率の増加に伴い、多様性（エントロピー）は単調に増加した。 $\varepsilon = 0.01$ での多様性は 0.120 であるのに対し、 $\varepsilon = 0.30$ では 0.834 に達する。 一方、平均報酬は中程度の探索率で最大となり、 $\varepsilon = 0.10$ で 8.199 を記録した。 最適腕選択率は低探索率条件で高く、 $\varepsilon = 0.01$ で 0.927 に達したが、高探索率では 0.736 まで低下した。

ただし注目すべきは、 $\varepsilon = 0.01$ の条件では最適腕選択率が最も高い一方で、多様性が極めて低く、初期探索への依存が強い点である。 これに対し $\varepsilon = 0.10$ は平均報酬が最大であり、高探索率条件（ $\varepsilon = 0.30$ ）との差も補足的な Welch の t 検定で有意であった（ $p = 0.004$, Hedges' $g = 0.775$; 表 7）。 したがって本設定では、探索率の効果は非線形であり、中程度の探索率で最も良い報酬を与える関係として表れた。

4.2 実験 2：模倣率 β の影響

模倣率を $\beta \in \{0.0, 0.05, 0.1, 0.3, 0.5\}$ と変化させた結果を図 4-6 および表 3 に示す。

図 4 模倣率と平均報酬の時間推移

表 3 実験 2：模倣率の影響（最終 50 期の統計量，平均 \pm 標準偏差）

条件	平均報酬	最適腕選択率	多様性
$\beta = 0.0$	6.999 ± 1.405	0.478 ± 0.160	1.105 ± 0.221
$\beta = 0.05$	7.872 ± 1.238	0.855 ± 0.136	0.427 ± 0.188
$\beta = 0.1$	7.756 ± 1.479	0.866 ± 0.138	0.400 ± 0.167
$\beta = 0.3$	8.125 ± 1.292	0.889 ± 0.121	0.356 ± 0.129
$\beta = 0.5$	7.739 ± 1.662	0.922 ± 0.008	0.313 ± 0.030

図 5 模倣率と多様性の時間推移

図 6 模倣率と最適腕選択率の時間推移

社会学習の有無は組織パフォーマンスに顕著な影響を与えた。模倣のない条件 ($\beta = 0.0$) では、最適腕選択率は 0.478 にとどまり、多様性は 1.105 と高い水準を維持した。これは各エージェントが独立に学習するため、組織全体の収束が遅いことを反映している。

模倣を導入すると ($\beta \geq 0.05$)、最適腕選択率は大幅に改善し、 $\beta = 0.5$ で 0.922 に達した。補足的な Welch の t 検定でも、 $\beta = 0.1$ は $\beta = 0.0$ に比べて最適腕選択率を大きく押し上げていた (差 = 0.388, $p < 0.001$, Hedges' $g = 2.517$; 表 7)。一方で模倣率の上昇に伴い多様性は大きく低下した。したがって本設定では、社会学習は収束の面で強い利点を持つ一方、探索の分散を縮小させるという意味で両刃の性格を持つ。

4.3 実験 3：環境変化の影響

100 期目に環境変化（全腕の真の期待報酬を再抽出）を導入した条件と安定環境を、探索率 $\varepsilon = 0.05$ と $\varepsilon = 0.20$ で比較した (図 7-9, 表 4)。

図 7 環境変化と平均報酬の時間推移

表 4 実験 3：環境変化の影響（最終 50 期の統計量，平均 ± 標準偏差）

条件	平均報酬	最適腕選択率	多様性
$\varepsilon = 0.05$ (安定)	8.048 ± 1.300	0.905 ± 0.141	0.249 ± 0.200
$\varepsilon = 0.05$ (変動)	7.326 ± 1.649	0.416 ± 0.430	0.322 ± 0.237
$\varepsilon = 0.20$ (安定)	7.367 ± 1.501	0.778 ± 0.146	0.657 ± 0.141
$\varepsilon = 0.20$ (変動)	7.107 ± 1.687	0.522 ± 0.353	0.653 ± 0.129

図 8 環境変化と多様性の時間推移

図 9 環境変化と最適腕選択率の時間推移

安定環境では低探索率 ($\varepsilon = 0.05$) が高い平均報酬 (8.048) と最適腕選択率 (0.905) を達成した。しかし環境変化が起こると、低探索率組織の最適腕選択率は 0.416 に急落した。これは組織が旧環境の有望腕に強く収束しており、新環境への再探索が十分でないことを示している。

一方、高探索率 ($\varepsilon = 0.20$) の組織は、環境変化後もより高い多様性 (0.653) を維持し、最適腕選択率も記述的には 0.522 と低探索率条件を上回った。ただし、この差は補足的な Welch の t 検定では有意ではなかった ($p = 0.311$, Hedges' $g = 0.261$; 表 7)。

注目すべきは、変動環境での平均報酬が低探索率条件のほうがやや高かった点である (7.326 vs 7.107)。これは、高探索率組織が多様性の維持と新環境の腕の発見には優れるものの、探索行動そのものが報酬の低い腕を引く機会を増やすため、最適腕選択率の改善が平均報酬の向上に直結しないことを意味する。すなわち、環境変化への適応力 (多様性・最適腕の再発見) と短期的な報酬効率の間にもトレードオフが存在し、高探索率の利点が報酬として顕在化するにはより長い時間や追加的なメカニズム (例えば適応的探索率の減衰) が必要である可能性がある。

4.4 実験 4：ネットワーク構造の影響

リング、スモールワールド、完全グラフの 3 つのネットワーク構造を比較した結果を図 10-12、表 5 に示す。

図 10 ネットワーク構造と平均報酬の時間推移

ネットワーク構造は主に各指標のトレードオフに影響した。リングネットワークは多様性を最も高く維持し (0.428)、これは情報伝播が局所的であるためにエージェント間の行動の均質化が遅いことを反映する。スモールワールドと完全グラフでは、多様性が低下したが、その分だけ情報の集中が進んだ。

図 11 ネットワーク構造と多様性の時間推移

図 12 ネットワーク構造と最適腕選択率の時間推移

表 5 実験 4：ネットワーク構造の影響（最終 50 期の統計量，平均 ± 標準偏差）

条件	平均報酬	最適腕選択率	多様性
リング	7.856 ± 1.511	0.841 ± 0.178	0.428 ± 0.221
スモールワールド	8.305 ± 1.249	0.856 ± 0.224	0.333 ± 0.047
完全グラフ	7.632 ± 1.442	0.896 ± 0.128	0.325 ± 0.038

ただし、本実験では単一のネットワーク構造が全指標で優位ではなかった。平均報酬はスモールワールドネットワークが最高（8.305）であり、最適腕選択率は完全グラフが最高（0.896）であった。この結果は、ネットワーク構造の望ましさが「多様性の維持」「平均報酬の最大化」「最適行動への収束」のいずれを重視するかによって変わること示している。スモールワールドは報酬面で、完全グラフは収束面で、リングは多様性面でそれぞれ利点を持つ。

4.5 実験5：エージェント異質性の影響

全エージェントが均質な探索率（ $\epsilon = 0.1$ ）を持つ組織と、80%の深化者（ $\epsilon = 0.02$ ）と20%の探索者（ $\epsilon = 0.30$ ）で構成される異質組織を比較した（図13-15、表6）。

図13 エージェント異質性と平均報酬の時間推移

表6 実験5：エージェント異質性の影響（最終50期の統計量，平均 ± 標準偏差）

条件	平均報酬	最適腕選択率	多様性
均質（ $\epsilon = 0.1$ ）	7.777 ± 1.231	0.827 ± 0.196	0.429 ± 0.201
異質（探索者20%+深化者80%）	8.011 ± 1.278	0.877 ± 0.176	0.317 ± 0.184

異質組織は均質組織と比較して、平均報酬（8.011 vs 7.777）、最適腕選択率（0.877 vs 0.827）の両方で記述的には高い値を示した。異質組織では少数の探索者が新たな選択肢を発見し、その情報が社会学習を通じて多数の深化者に伝播するため、探索と深化の機能的分化が生じる。

もっとも、この差は補足的な Welch の t 検定では有意ではなかった（最適腕選択率で $p = 0.310$, Hedges' $g = 0.261$ ；平均報酬で $p = 0.481$, Hedges' $g = 0.181$ ）。したがって本実験は、異質性が有効である可能性を示す方向性のある結果ではあるが、その効果の大きさについては追加反復や別設定

図 14 エージェント異質性と多様性の時間推移

図 15 エージェント異質性と最適腕選択率の時間推移

での検証が必要である。多様性は異質組織のほうが低く (0.317 vs 0.429), これは大多数の深化者が高報酬の腕に集中するためである。

4.6 感度分析

探索率 ε と模倣率 β の組み合わせが最終 50 期のパフォーマンスに与える影響を、ヒートマップとして図 16-17 に示す。

図 16 ε - β 空間における最終 50 期の平均報酬

ヒートマップから、低 ε ・中程度の β の領域で最適腕選択率が高い傾向が確認できる。また $\beta = 0$ の行では全体的にパフォーマンスが低く、社会学習の重要性が改めて示された。高 ε の領域では β の値にかかわらず最適腕選択率が低下しており、過度の探索が深化の効果を減殺することが確認された。

4.7 補足的統計比較

本文でみられた記述的傾向を補足するため、最終 50 期平均を各反復の観測値とみなし、代表的な比較について Welch の t 検定を行った。各反復は独立な乱数種に基づくため反復間の独立性は確保されており、50 期の平均をとることで期内の時系列自己相関は集約時に吸収される。あわせて効果量として Hedges' g を報告する (表 7)。これらは探索的な比較であり、多重比較補正は行っていない。

この比較から、模倣あり条件と模倣なし条件の差は統計的にも大きく、探索と深化の組織的バランスにおける社会学習の役割を補強する結果が得られた。一方で、環境変化下での高探索率組織の

図 17 ε - β 空間における最終 50 期の最適腕選択率

表 7 補足的な統計比較

比較	指標	p 値	Hedges' g
実験 1: $\varepsilon = 0.10$ vs $\varepsilon = 0.30$	平均報酬	0.004	0.775
実験 2: $\beta = 0.10$ vs $\beta = 0.00$	最適腕選択率	< 0.001	2.517
実験 3: 変動環境で $\varepsilon = 0.20$ vs $\varepsilon = 0.05$	最適腕選択率	0.311	0.261
実験 5: 異質組織 vs 均質組織	最適腕選択率	0.310	0.261

優位や、異質組織の優位は方向としては想定と整合的であるものの、本稿の 30 反復では統計的に十分強い証拠とはいえない。

5 考察

5.1 主要な知見の整理

本研究の 5 つの実験から得られた知見を以下にまとめる。

知見 1：探索と深化のトレードオフは非線形である 探索率の増加は多様性を概ね単調に増加させるが、パフォーマンスへの影響は非線形である。本設定では中程度の探索率 ($\varepsilon = 0.10$) が平均報酬で最良であり、低探索率 ($\varepsilon = 0.01$) は最適腕選択率では優位だが多様性を大きく犠牲にした。

知見 2：社会学習は両刃の剣である 模倣を導入すると最適腕選択率は大幅に改善し、模倣なし条件との差は統計的にも大きい。その一方で、多様性は急速に低下するため、社会学習は収束を加速させると同時に探索の分散を縮小させる。

知見 3：環境変化は深化偏重組織にとって脆弱性を持つ 安定環境で効率的な低探索率組織は、環境変化後に最適腕選択率を大きく落とした。ただし、高探索率組織の優位は多様性と最適腕選択率の記述的傾向としては確認できるものの、平均報酬や有意差の面では限定的であった。

知見 4：ネットワーク構造の効果は指標依存である ネットワーク構造は各指標に異なる利点をもたらした。リングは多様性、スモールワールドは平均報酬、完全グラフは最適腕選択率でそれぞれ優位であり、単一の最適構造は存在しなかった。

知見 5：異質性は有望だが効果は限定的である 少数の探索者と多数の深化者で構成される異質組織は、均質組織を記述的には上回った。しかし差は限定的であり、探索と深化の組織内分業の有望性は示されたものの、その有効性は今後さらに検証が必要である。

5.2 経営学的含意

本研究の結果は、組織設計と経営戦略に対して以下の含意を持つ。

第一に、組織は一定水準の探索活動を維持する制度的仕組みを持つべきである。実験 1 と実験 3 の結果は、探索不足が環境変化時の適応余地を狭める一方、探索過剰は平均報酬を損なうことを示している。研究開発投資、新規事業探索、組織実験の制度化は重要だが、その水準は中程度に保つことが望ましい。

第二に、組織内のベストプラクティス共有は有用であるが、過度な標準化は避けるべきである。実験 2 の結果は、適度な模倣が効果的である一方で、全社的な画一化が多様性を損なうことを示している。

第三に、組織構造の設計では単一の万能解を前提にすべきではない。本研究では、スモールワールド特性は平均報酬の面で有利であったが、完全グラフは収束、リングは多様性の面で利点を持った。したがって、部門間の橋渡しやクロスファンクショナルチームの設計は、どの成果指標を重視するかに応じて使い分ける必要がある。

第四に、組織メンバーの異質性は有望な設計原理である。本研究では探索志向の人材と深化志向の人材を組み合わせた条件が記述的には良好であったが、効果の確証には追加検証が必要である。

5.3 限界と今後の課題

本研究にはいくつかの限界がある。第一に、 ϵ -greedy 方策は探索行動の最も単純な表現であり、UCB や Thompson Sampling などのより洗練された方策²⁾との比較が必要である。第二に、社会学習は「当期に最も高い報酬を得た近隣エージェントの Q 値全体」を参照できるという強い仮定を置いており、実際の組織より情報共有が滑らかにモデル化されている。第三に、環境変化は外生的に設定しており、内生的な技術革新プロセスは考慮していない。第四に、エージェントの意思決定はバンディット方策に限定されており、戦略的相互作用（ゲーム理論的要素）を含んでいない。第五に、本稿では補足的な t 検定と効果量を追加したものの、比較は代表例に限られ、多重比較補正も行っていない。より包括的な推測統計は今後の課題である。第六に、組織の規模やネットワーク構造のパラメータ空間をより広範に探索する必要がある。

今後の課題として、(1) 階層的組織構造の導入、(2) スラック資源と探索率の内生的連動、(3) 複数組織間の競争環境、(4) 適応的探索率（メタ学習）の実装などが挙げられる。

6 結論

本研究は、March の探索と深化の理論を多腕バンディット型 ABM として形式化し、5つの体系的実験を通じて組織学習のダイナミクスを分析した。探索率、模倣率、環境変化、ネットワーク構造、エージェント異質性のそれぞれが組織パフォーマンスに与える影響を定量的に示し、経営学の概念的議論を計算可能な形で再現した。とりわけ、社会学習の導入が収束を大きく改善すること、中程度の探索率が平均報酬の面で最も良好であること、およびネットワーク構造の効果が成果指標ごとに異なることを確認した。一方で、環境変化下での高探索率組織や異質組織の優位は記述的傾向としては観察されたものの、本稿の反復回数では十分に強い統計的証拠までは得られなかった。本モデルは、組織設計や経営戦略の議論に対して理論的な補助線を与えるとともに、計算社会科学のアプローチの有用性を示すものである。

A 「両利きの経営」と本モデルの対応

A.1 両利きの経営とは

「両利きの経営」(ambidextrous management / organizational ambidexterity) とは、既存事業の効率化・深化 (exploitation) と新規事業・イノベーションの探索 (exploration) を同時に両立させ

2) UCB (Upper Confidence Bound) は、各腕の推定平均に不確実性に応じたボーナスを加え、情報が少ない腕を積極的に試す方策である。Thompson Sampling は、各腕の報酬に関する事後分布からサンプルした値に基づいて行動を選ぶベイジックな方策である。

る経営手法である [7, 9]. O'Reilly & Tushman [7] が体系化したこの概念は, March の探索と深化の理論 [1] を組織設計の実践レベルに発展させたものであり, 両者は理論的に深く結びついている.

入山 [8] の解説でも強調されるように, 日本企業は伝統的に「深化」—すなわち既存事業の改善・効率化—に強い一方で, 「探索」—新規事業の創造やイノベーション—が弱い傾向がある. 本研究の ABM における ϵ (探索率) の低い組織が安定環境では高パフォーマンスを示すものの環境変化に脆弱であるという知見 (実験 3) は, まさにこの問題を反映している.

A.2 本モデルとの理論的対応

本研究の ABM における各要素は, 両利きの経営の概念と表 8 のように対応する.

表 8 両利きの経営と本モデルの対応

両利きの経営	本モデル	実験での知見
深化 (exploitation)	高評価腕の反復選択	短期的な高報酬
探索 (exploration)	ランダムな腕の試行	多様性の維持
構造的分離	異質エージェント	実験 5 で記述的優位を確認
知識の統合	社会学習 (模倣)	実験 2 で模倣導入の効果を確認
ネットワーク設計	SW/完全/リング	実験 4 で指標依存の差を確認
環境変化への適応	環境変化実験	実験 3 で高探索率の多様性維持を確認

特に, 実験 5 で示された異質組織の記述的優位性—少数の探索者 (20%) と多数の深化者 (80%) の組み合わせが均質組織を上回る方向の結果—は, 両利きの経営における「構造的分離」(structural separation) の考え方と整合的な計算結果である. 探索を担う専門組織と深化を担う既存組織を分離しつつ, 社会学習を通じて知識を統合するという両利きの経営の基本構造が, 本モデルのシミュレーション結果と対応している.

A.3 実践事例との対応

両利きの経営を実践した企業の代表的事例と本モデルとの対応を表 9 に示す.

これらの事例に共通するのは, (1) トップのリーダーシップによる探索と深化の両立方針の明確化 (本モデルにおける ϵ の設定に相当), (2) 探索部門と深化部門の構造的分離と知識交流の確保 (実験 5 の異質エージェントと実験 4 のネットワーク構造に対応), (3) 深化偏重を克服し探索への投資配分を確保する文化変革 (実験 1 で示された過度に低い探索率のリスクに関連) の 3 点である. 本研究の ABM は, これらの実務的知見を理論的・計算的に補完するものであり, 両利きの経営の設計原理に対して定量的な示唆を提供する.

表9 両利きの経営の実践事例と本モデルの対応

企業	深化の例	探索の例	対応する実験	主要文献
富士フィルム	コア化学技術の活用	化粧品・医薬品・液晶フィルム等への展開	実験3(環境変化への適応)	[7, 10, 11]
AGC	ガラス事業の効率化	エレクトロニクス・ライフサイエンスへの投資	実験5(構造的分離)	[12, 13]
トヨタ自動車	TPSによる生産効率化	自動運転・Woven City等への投資	実験1(中程度の探索率)	[15, 14]
Amazon	物流・顧客体験の最適化	AWS・Alexa等の新規事業創出	実験2(社会学習による知識統合)	[16, 17]
小野薬品工業	既存オンコロジー事業	OIPによる新規薬剤探索・挑戦文化醸成	実験5(機能的分化と社会学習)	[18, 19]

参考文献

- [1] March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. *Organization Science*, 2(1), 71–87.
- [2] Levinthal, D. A., & March, J. G. (1993). The myopia of learning. *Strategic Management Journal*, 14(S2), 95–112.
- [3] Gupta, A. K., Smith, K. G., & Shalley, C. E. (2006). The interplay between exploration and exploitation. *Academy of Management Journal*, 49(4), 693–706.
- [4] Auer, P., Cesa-Bianchi, N., & Fischer, P. (2002). Finite-time analysis of the multiarmed bandit problem. *Machine Learning*, 47(2–3), 235–256.
- [5] Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction* (2nd ed.). MIT Press.
- [6] Lazer, D., & Friedman, A. (2007). The network structure of exploration and exploitation. *Administrative Science Quarterly*, 52(4), 667–694.
- [7] O'Reilly, C. A., & Tushman, M. L. (2016). *Lead and Disrupt: How to Solve the Innovator's Dilemma*. Stanford Business Books.
- [8] 入山章栄 (2019). 『世界標準の経営理論』ダイヤモンド社.
- [9] O'Reilly, C. A., & Tushman, M. L. (2013). Organizational ambidexterity: Past, present, and future. *Academy of Management Perspectives*, 27(4), 324–338.
- [10] 柴田友厚・児玉充・鈴木潤 (2017). 二刀流組織からみた富士フィルムの企業変貌プロセス. 赤門マネジメント・レビュー, 16(1), 1–22.
- [11] 近藤裕貴 (2018). 富士フィルムの組織変革：Kotterの8段階プロセス. 商大ビジネスレ

- ビュー, 7(4), 47–65.
- [12] AGC Inc. (2020). AGC Selected for Stanford Graduate School of Business Case Study. AGC News. https://www.agc.com/en/news/detail/1200567_2814.html (2026年3月29日閲覧)
 - [13] 加藤雅則・Charles A. O'Reilly・Ulrike Schaede (2020). 『両利きの組織をつくる—大企業病を打破する「攻めと守りの経営」』英治出版.
 - [14] Toyota Motor Corporation (2025). Toyota Woven City Officially Launches as a Test Course for the Future of Mobility. Global Newsroom. <https://global.toyota/en/newsroom/corporate/43347785.html> (2026年3月29日閲覧)
 - [15] Liker, J. K. (2004). *The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer*. McGraw-Hill.
 - [16] Lee, G. K., & Lieberman, M. B. (2024). Exploration, exploitation, and mode of market entry: acquisition versus internal development by Amazon and Alphabet. *Industrial and Corporate Change*, 33(1), 253–267.
 - [17] Schein, Andrew (2020). Organisational ambidexterity, hard power management and smart power management at Amazon, a case study. *Global Business and Economics Review*, 22(1/2), 27–40.
 - [18] Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (2021). Ono Starts Innovation Talent Development Program. <https://www.ono-pharma.com/en/news/20211001.html> (2026年3月29日閲覧)
 - [19] グロービス (2022). 老舗企業でイノベーションを起こし続ける組織変革へのチャレンジ—小野薬品工業. GLOBIS 企業研修事例. <https://gce.globis.co.jp/create-the-future-and-the-organization/case/interview-ono-pharmaceutical/> (2026年3月29日閲覧)